

**El enfoque socioformativo en Educación: Estado del
arte**

**The socio-formative approach in Education: State of
the art**

Amalia Terrones La Torre

[0009-0005-6976-1339](tel:0009-0005-6976-1339)

Universidad Nacional Hermilio Valdizán

taterronesl@epgunheval.edu.pe

Resumen

Esta investigación tuvo el propósito de analizar las conclusiones a las que han arribado los diferentes estudios o investigaciones realizados acerca del enfoque sociocrítico en la educación, considerando que este es base y fundamento de los sistemas educativos de ciertas naciones, para lo cual se ha seguido como metodología la revisión sistemática de artículos indexados en diversas bases de datos, mayoritariamente, Dialnet, además de haber trabajado con publicaciones de los últimos cinco años; para el hallazgo de información se empleó como conceptos claves ‘enfoques educativos’ y ‘enfoque socioformativo’. Los resultados evidencian que son las naciones centroamericanas las que más han investigado acerca de este enfoque pedagógico, en cuanto a su empleo en las instituciones formativas; además, se emplean las categorías enfoque, modelo o teoría para nominar a la esencia educativa socioformativa y, por lo general, las conclusiones manifiestan un anhelo por la implementación de este enfoque en los sistemas educativos de casi toda América Latina.

Palabras clave: Sistema educativo, enfoque educativo, socioformativo.

Abstract

This research had the purpose of analyzing the conclusions reached by the different studies or research carried out on the socio-critical approach in education, considering that this is the basis and foundation of the educational systems of certain nations, for which it has been followed as methodology the systematic review of articles indexed in various databases, mostly Dialnet, in addition to having worked with publications from the last five years; To find information, 'educational approaches' and 'socio-formative approach' were used as key concepts. The results show that it is the Central American nations that have done the most research on this pedagogical approach, in terms of its use in training institutions; Furthermore, the categories approach, model or theory are used to name the socio-formative educational essence and, in general, the conclusions express a desire for the implementation of this approach in the educational systems of almost all of Latin America.

Keywords: Educational system, educational approach, socioformativo.

Introducción

La asunción de enfoques pedagógicos en los diferentes sistemas educativos es de suma relevancia, toda vez que la educación debe poseer un cauce, un norte y una teleología que le permita avanzar en función de las exigencias de las demandas sociales de cierta comunidad, lo que permite colegir que uno de los criterios a seguir en la adopción de un enfoque educativo es la pertinencia o la consideración del contexto y los diferentes ámbitos de este.

Uno de los mayores problemas en la adopción de enfoques pedagógicos en diferentes naciones es que se asumen los que no corresponden a la realidad sociocultural, económica, productiva, etc., lo que deriva en una educación con serios sesgos de respuesta a la demanda, en todos los niveles: si es en la educación superior, laboral; en la educación básica, social (Gómez et al., 2019).

Lo idóneo es que los sistemas educativos elaboren sus enfoques pedagógicos, considerando perspectivas horizontales, dinámicas y dialécticas; el conocimiento de la propia realidad puede devenir en la implementación de un enfoque educativo que esté profundamente compenetrado con la realidad, es decir que, más allá de los ámbitos de influencia de la educación -que son absolutos-, presente cualidades de propiedad, pertinencia y correspondencia con el contexto; sin embargo, estas cualidades son un gran segmento de las particularidades del enfoque socioformativo en la educación, debido a la característica de cercanía con el entorno, del cual toma sus ejes y hacia el cual dirige su impacto (Mejía, et al., 2021).

El enfoque socioformativo se define como aquel que tiene el propósito de sistematizar los procesos educativos en el aprendizaje y la aplicación de este, en función de lo que el entorno demanda, en cuanto a resolver problemas de manera colaborativa y “persiguiendo un meta en común, con un beneficio individual, social y ambiental además contextualiza los saberes producidos en el aula y genera resultados a partir de la participación de los involucrados” (Tobón, Guzmán, Hernández & Cardona, citados por Arreola et al., 2019: 76). Las dimensiones que corresponden a este enfoque, es decir sus ámbitos o manifestaciones, son competencias docentes, estrategias didácticas, educación inclusiva, evaluación formativa y valorativa y formación integral, como se precisa en el instrumento que a propósito de la evaluación del enfoque socioformativo elaboraron Zavala et al. (2022). Es de apreciar la integralidad de lo propuesto por este enfoque educativo, lo que permite valorar su vínculo estrecho y sustancial con el contexto, en lo referido a su praxis.

Cabe precisar que esta investigación tiene su justificación en la medida que contribuye con socializar la información que diferentes estudios han realizado en lo referido al enfoque socioformativo, lo que puede devenir en la factibilidad de que el sistema educativo peruano reflexione acerca de lo posible que sería implementar este modelo formativo, pero, también, a nivel de escuela es posible esta reflexión, de modo que se viabilice la innovación y aplicación de enfoques educativos que sean de provecho o favorables. Es así que, el objetivo del estudio

es explicar cuáles son las conclusiones más frecuentes en los estudios acerca del enfoque socioformativo en la educación.

Metodología

Se ha realizado una revisión de la literatura acerca del tema de investigación empleando el buscador Google académico, considerando aquellos artículos que preferentemente corresponden a bases de datos como Dialnet -de la cual fueron la mayoría de artículos-, Scielo, Scopus, CROSSREF, EBSCO y Latindex, tomando en cuenta que la información a recuperar y analizar es lo que corresponde a la temática que, por lo general, desarrollan las conclusiones de las diferentes investigaciones.

La tipología de los artículos fue variada, es decir, tanto artículos originales, de reflexión como de revisión, excluyéndose los artículos escritos en lenguas diferentes de la española.

Los conceptos claves empleados fueron ‘enfoque educativo socioformativo’ y ‘enfoque socioformativo’. Los títulos de los artículos y los repositorios a los que corresponden se pueden evidenciar en la tabla 1.

Tabla 1

Artículos según el repositorio

Artículos	Repositorio
Cultura organizacional bajo el enfoque socioformativo: Proyección de Instituciones de Educación Superior en México	Dialnet
Prácticas pedagógicas desde el enfoque socioformativo: Una autoevaluación Docente en Perú	
<i>Socioformative methodology in the university curriculum: Strategies for teaching planning</i>	
Rúbrica para evaluar un diseño curricular bajo el enfoque socioformativo	
Ejes claves del modelo educativo socioformativo para la formación universitaria en el marco de la transformación hacia el desarrollo social sostenible	Scielo
Currículo: un análisis desde un enfoque socioformativo	
Mediación didáctica e inclusión educativa en la educación básica desde el enfoque socioformativo	Scopus
La mediación didáctica socioformativa en el aula para favorecer la inclusión educativa	
La Práctica Pedagógica Socioformativa como estrategia que favorece el desarrollo social sostenible	CROSSREF
Educación por competencias con enfoque socioformativo y su impacto en el desarrollo social sostenible	
Estudio del estrés académico desde el enfoque socioformativo mediante la cartografía conceptual	EBSCO
La evaluación de la competencia reflexiva en la lectura crítica desde el enfoque socioformativo	Latindex

Nota. Total de artículos elegidos para el análisis e interpretación

Resultados y discusión

Para el desarrollo de este acápite, se presenta una tabla con los conceptos que emergen del análisis e interpretación de cada una de las propuestas:

Tabla 2

Conceptos emergentes frecuentes

Social	Enfoque socioformativo Emocional	Académico
- Educación ciudadana	- Estrés académico	- Liderazgo educativo
- Desarrollo social sostenible	- Motivación estudiantil	- Trabajo colaborativo
- Desarrollo integral	- Habilidades socioemocionales	- Formación estudiantil
		- Evaluación constante
		- Pensamiento complejo
		- Resolución de problemas

Nota. Tabla elaborada en función de la información recabada de los artículos

Zavala et al. (2022), en su estudio, refieren que, a través del enfoque socioformativo, sobre todo por su característica social, se lograría impulsar las funciones docentes, permitiéndoles crear escenarios basados en problemáticas reales en los que los estudiantes puedan proponer soluciones desde diferentes perspectivas, no obstante, como indican Arreola et al. (2019), esto implica predisposición en el docente para modificar sus prácticas pedagógicas, ya que además de conocer los fundamentos teóricos y elementos de este enfoque, implica analizar y comprenderlos para ponerlos en práctica; cabe mencionar un aporte significativo de estos autores, que es la consideración de que, bajo este enfoque, el valor del individuo no reside en la cantidad de conocimientos que acumule sino en la aplicación que realice a partir de ellos.

Sin embargo, también hacen referencia a aspectos a mejorar, como la función motivadora del docente a los estudiantes para formar parte de eventos, no solo de carácter académico, sino también de carácter social, cultural, deportivo y ecológicos, precisamente por estos están asociados a la responsabilidad social que debe desarrollar el estudiante para poder proponer en la práctica proyectos de impacto social y ético en el público objetivo.

Añaden también, en concordancia con López-Vásquez & Veytia-Bucheli (2019), que la importancia de la evaluación constante durante el proceso socioformativo, cuya finalidad es hacer un seguimiento a la mejora en los niveles de desempeño de los estudiantes y del docente en cuanto a la resolución de las problemáticas, haciendo hincapié en que no existe un sujeto que enseña y otro que aprende, sino que todos los que participan enseñan y aprenden, para ello se emplea comúnmente instrumentos como listas de cotejo o rúbricas, como menciona también Agudelo (2022).

Para Portillo y Torres (citados por Quintal-Berny & Bolaños-Arias, 2021), el enfoque socioformativo, en tanto responde a las demandas esenciales de los estudiantes y de las comunidades, considera apropiado la educación en función de ciudadanía, tecnologías, responsabilidad individual y social; es meritorio precisar que los beneficios de este enfoque de la educación permite que la persona aprenda lo fundamental, es decir, aprende y aprende a aprender, lo que brinda sostenibilidad a su educación; además, a decir de Tobón (citado por Quintal-Berny & Bolaños-Arias, 2021), desarrolla el pensamiento complejo, lo que deviene en

el abordaje de la problemática de contexto y la promoción de habilidades como la reflexión, el diálogo, la metacognición, la metanoia entre otras. Ahora bien, el enfoque socioformativo, como lo sostiene los mismos Quintal-Berny & Bolaños-Arias, forman en “resolución de problemas del contexto, logro de metas, desarrollo social sostenible, trabajo colaborativo, proyecto ético de vida, el pensamiento complejo, competencias, oportunidades de inclusión y el mejoramiento continuo.” (p. 45), gracias a que una de las mejores estrategias de aplicación son los proyectos formativos.

En otros ámbitos de la educación, como la gestión, el enfoque socioformativo permite mejoras sustanciales en el currículo, a nivel de la gestión, las estrategias de monitoreo y con la evaluación curricular, lo que da cuenta de lo favorable de un enfoque socioformativo en la educación, dado que responde a la problemática, en este caso, institucional, según los hallazgos de López et al. (2021), ya que una buena gestión permite que el enfoque socioformativo se implemente de forma apropiada y profunda, situación que incide en la mediación del docente como esencia de su enseñanza; sí, para el docente, el principal beneficio de este enfoque es el respetar al estudiante a cabalidad, practicar una evaluación formativa y su praxis inclusiva. Similares resultados, pero con el añadido de la incidencia en que la mediación educativa es un elemento nuclear del enfoque socioformativo fueron los de López et al. (2021), quienes sostiene que los niveles de mediación didáctica, de los aprendizajes, de la gestión y de la participación comunitaria configuran la concepción horizontal y, se comprende, dialéctica de este enfoque, deviniendo en cualidades como la equidad en la educación, la inclusión, la colaboración, el desarrollo del pensamiento complejo, la criticidad y, obviamente, el desarrollo integral del ser humano.

Así mismo, como concluyen Martínez et al. (2019), ante la ausencia de un currículo que responda a las necesidades e intereses, por ejemplo, en la educación superior, en el entendido de la autonomía para el diseño curricular, la aspiración sería el diseñar e implementar el enfoque socioformativo, porque se asume existiría un mayor vínculo y compromiso de los profesionales con la dinámica social, de la comunidad, así como de otras cualidades culturales y productivas de una comunidad y de un país -más aún, de Latinoamérica-, en el marco del sistema de valores y la ética propios del entorno social y de la demanda laboral; esto implica un cambio rotundo en la forma de asumir la educación en muchas naciones, lo que significa la difícil, pero viable tarea de repensar el currículo y de reinstalar el aparato que canaliza el sistema educativo, para transitar del constructivismo arraigado al enfoque sociocrítico, lo que no significa que el enfoque previo quede en el olvido.

Calles & Luna-Nemecio (2020), en la investigación en la que pretendió establecer cómo la gestión educativa dirigida a la mejora de la cultura organizacional puede influir en la implementación favorable del enfoque socioformativo, encontró que esto fue posible, puesto que el planeamiento de la praxis escolar sigue los lineamientos del enfoque referido, por lo que el docente debe trabajar en consonancia, dejando entrever que el aspecto volitivo y la capacidad de convocatoria del líder educativo desempeñan un rol esencial en la puesta en marcha de un cambio importante en la formación estudiantil.

Así mismo, hay un complemento nuclear entre el enfoque socioformativo y el enfoque educativo por competencias, tal como lo sostiene Peñuela-Jara (2021), en cuanto a la formación sociopedagógica como parte de la planificación curricular, los resultados fueron positivos, mostrando que las actividades realizadas proporcionaron conocimientos adecuados y pertinentes para la aplicación profesional; sin embargo, los estudiantes sugirieron mejoras, como ampliar los plazos de entrega de actividades, aumentar el uso de tecnología y realizar más clases sincrónicas; además, propusieron mejorar los productos de cada actividad para que se alineen mejor con la realidad educativa, entre otras recomendaciones; concluyó que cada paso en la planificación contribuye a organizar la labor docente, proporcionando una secuencia lógica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. No obstante, se identifica la necesidad de fortalecer aspectos como la transdisciplinariedad y la comunicación con los estudiantes. Los que precisa y remarca Coaquira (2020), quien en su investigación realizada en una universidad halló que la sensibilización, el proyecto de vida en un marco ético, el pensamiento complejo, la mejora de las condiciones de vida, la resolución de problemas del entorno, la acción colaborativa y la metacognición son aspectos que se desarrollan en niveles favorables gracias al enfoque educativo socioformativo.

Martínez-Iñiguez et al. (2021), sostienen que el enfoque educativo socioformativo se centra en realizar un diagnóstico de las necesidades tanto institucionales como comunitarias, con el objetivo de guiar la formación integral de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa; añaden que esto se logra a través de la implementación de proyectos interdisciplinarios que promuevan el desarrollo social sostenible, integrando la enseñanza, la gestión, la investigación y la vinculación con diversos sectores de la sociedad, siendo prioritaria la labor del directivo; precisan que entre las características principales de este enfoque educativo se destacan la resolución de problemas contextualizados, el trabajo colaborativo, la evaluación basada en el desempeño, la definición de un proyecto ético de vida que orienta las acciones individuales, la capacidad de abordar situaciones complejas con un pensamiento integral, así como la flexibilidad y la mejora continua del currículo.

Díaz-Aurora et al. (2019) realizaron un estudio cualitativo en el que insertan el mecanismo de estrés académico como una fuente de motivación y mejora de los aprendizajes, estrategia que, guiada o mediada apropiadamente, contribuye sustancialmente con elevar el rendimiento de los estudiantes. Estos resultados pueden ser aplicables a diferentes áreas del saber y del desempeño en educación, es decir, en la medida que se manejen de manera organizada, sistematizada y racional los estresores planificados se espera que se cupla con cierta productividad y con la mejor calidad, pues se deduce que parte de la propuesta es el establecimiento de estándares; además, se comprende que una condición esencial de los estresores es que consideren el no lesionar los elementos sociales o de entorno, más bien aprovecharlos como estímulo dentro de un contexto socioformativo.

Crespo-Cabuto et al. (2021) elaboraron una herramienta -rúbrica- para obtener información de los currículos en función del enfoque socioformativo, es decir, para evaluar estos documentos educacionales en el nivel universitario, siendo relevante la determinación de cuán importante

es la adopción de este enfoque en la educación superior y cuáles son los aspectos o fases que deben considerarse en un currículo socioformativo y que caracterizan a un documento de esta importancia, en el entendido que marca las intenciones formativas de la institución con respecto de los estudiantes que forma y de los profesionales en sí; los aspectos a evaluar son: 1) planeación del liderazgo y equipo de trabajo, 2) planeación de la realización o mejoras del modelo educativo, 3) estudio del contexto interno y externo, 4) planeación del perfil de egreso y proceso de egreso, 5) planeación del proceso de ingreso por competencias, 6) planeación de la malla curricular, 7) reglamento de formación y evaluación, 8) planeación de la gestión académica, 9) gestión del talento humano por competencias, 10) planeación de los espacios formativos, 11) planeación y gestión de recursos y 12) mediación para la formación integral, el aprendizaje de las competencias y la calidad de vida.

Conclusiones

En función de la pregunta orientadora de esta investigación y de la revisión de la literatura que se ha realizado, se concluye que el enfoque educativo socioformativo es favorable, conveniente y pertinente en cuanto a su asunción por los diferentes sistemas educativos de Latinoamérica, considerando las características semánticas y sus atributos sustanciales, los que devienen en favorables para la educación de los estudiantes de los diferentes niveles educativos, pero también en otros aspectos de la educación, como la gestión o la planificación curricular; así mismo, es de valorar las propuestas que acerca de las dimensiones e indicadores del enfoque educativo socioformativo se han formulado.

En cuanto a la formación de los estudiantes, en el enfoque educativo socioformativo postula lo beneficioso de su implementación, debido a que desarrolla el pensamiento complejo, la criticidad, el dinamismo, la motivación el trabajo colaborativo y el vínculo estrecho con el entorno -comunidad, región o país-, deviniendo en una formación integral, horizontal y en la educación de un ciudadano de provecho para la sociedad.

En cuanto a la gestión de la educación, considerando la condición de líder de los directivos, estos deben trabajar el área volitiva de los docentes y de la comunidad, de modo que la aplicación del enfoque educativo socioformativo no quede solo a nivel de planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de administración, sino que se vivencien, lo que implica sensibilizar en lo referido a los beneficios que se pueden obtener con la aplicación del Enfoque para lograr los objetivos institucionales de manera conjunta, es decir, entre la comunidad de administrativos, docentes, estudiantes y padres de familia con el entorno.

Respecto de la gestión del currículo, la adopción del enfoque educativo socioformativo, según la literatura revisada, es favorable, pues considerando que este es un documento normativo rector de las intenciones formativas del estudiante, es posible de considerar los principios, competencias, estrategias, recursos y formas de evaluación, tanto de los procesos educativos como del mismo currículo, que garanticen una implementación óptima del enfoque educativo motivo de esta revisión.

Prospectiva

Es necesario que se implementen nuevos estudios que deban dirigirse a investigar acerca de la contribución del entorno comunitario a la institución educativa que asume el enfoque educativo socioformativo; además, acerca del aporte efectivo del enfoque educativo socioformativo a la comunidad.

Considerando que el entorno social posee una serie de saberes culturales y sistematizados que puede brindar al sistema educativo, enriqueciéndolo sustancialmente, también hay la seguridad de que el sistema educativo formal responde de manera calificada a la demanda social, tanto en cuanto a sus problemas y necesidades como a sus aspiraciones.

Referencias

- Agudelo, L. (2022). La evaluación de la competencia reflexiva en la lectura crítica desde el enfoque socioformativo. *Orkopata Revista de Lingüística, Literatura y Arte*, 1(1), 37-62. <http://revistaorkopata.com/index.php/ro/article/view/4/5>
- Arreola, A., Palmares, G. & Ávila, G. (2019). La práctica pedagógica desde la socioformación. *RAES* 11(18), 74-78. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7004446.pdf>
- Calles, M. & Luna-Nemecio, J. (2020). Cultura organizacional bajo el enfoque socioformativo: Proyección de Instituciones de Educación Superior en México. *Revista de Ciencias Sociales*, XXVI (Especial 2), 172-189. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7599939>
- Coaquira, C. (2020). Prácticas pedagógicas desde el enfoque socioformativo: Una autoevaluación Docente en Perú. *Revista de Ciencias Sociales*, XXVI(Nro. Especial 2), 260-274. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7599944>
- Crespo-Cabuto, A., Mortis-Lozoya, S., Tobón, S. & Herrera, S. (2021). Rúbrica para evaluar un diseño curricular bajo el enfoque socioformativo. *Estudios Pedagógicos*, XLVII(1), 339-353. <https://www.scielo.cl/pdf/estped/v47n1/0718-0705-estped-47-01-339.pdf>
- Díaz-Aurora, S., Fierro, C. & Tobón, S. (2019). Estudio del estrés académico desde el enfoque socioformativo mediante la cartografía conceptual. *Educación y Humanismo*, 21(37), 8-27. <https://revistas.unisimon.edu.co/index.php/educacion/article/view/3123/5794>
- Gómez, J., Monroy, L. & Bonilla, C. (2019). Caracterización de los modelos pedagógicos y su pertinencia en una educación contable crítica. *Entramado*, 5(1), 164-189. <http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v15n1/1900-3803-entra-15-01-164.pdf>

- López-Vázquez, R., Tobón, S., Veytia, M. & Juárez, L. (2021). Mediación didáctica e inclusión educativa en la educación básica desde el enfoque socioformativo. *Revista de Investigación Educativa*, 39(2), 527-552.
<https://revistas.um.es/rie/article/view/443301/307561>
- López-Vázquez, R., Tobón, S., Veytia, M. & Juárez, L. (2021). La mediación didáctica socioformativa en el aula para favorecer la inclusión educativa. *Fuentes*, 23(1), 1-13.
<https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/206047/Mediacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- López-Vázquez, R. & Veytia-Bucheli, M. (2019). La Práctica Pedagógica Socioformativa como estrategia que favorece el desarrollo social sostenible. *Ecociencia International Journal*, 1(1), 52-62.
<https://www.cife.edu.mx/ecociencia/index.php/ecociencia/article/view/20/7>
- Martínez, J., Tobón, S. & López, E. (2019). Currículo: un análisis desde un enfoque socioformativo. *Red de Investigadores Educativos Chihuahua*, 10(18), 43-63.
<https://www.scielo.org.mx/pdf/ierediech/v10n18/2448-8550-ierediech-10-18-43.pdf>
- Martínez-Iñiguez, J., Tobón, S. & Soto-Curiel, J. (2021). Ejes claves del modelo educativo socioformativo para la formación universitaria en el marco de la transformación hacia el desarrollo social sostenible. *Formación universitaria*, 14(1), 53-66.
<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062021000100053>
- Mejía, F., Parra, M. & Cática, J. (2021). El modelo pedagógico: una reflexión desde la dimensión didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje en administración. *Espacios*, 42(5), 1-20. <https://www.revistaespacios.com/a21v42n05/a21v42n05p01.pdf>
- Peñuela-Jara, D. (2021). Socioformative methodology in the university curriculum: Strategies for teaching planning. *Retos de la Ciencia*, 5(10), pp.38-49.
<https://doi.org/10.53877/rc.5.10.20210101.04>
- Quintal-Berny, A. & Bolaños-Arias, G. (2021). Educación por competencias con enfoque socioformativo y su impacto en el desarrollo social sostenible. *Ecociencia International Journal*, 3(4), 39-48.
<https://www.cife.edu.mx/ecociencia/index.php/ecociencia/article/download/99/31>
- Zavala, M., Martínez, J., González, I. & Durón, M. (2022). Valoración de la docencia universitaria desde el enfoque socioformativo: propiedades de una escala para su evaluación. *Perspectiva Educativa*, 61(2), 3-21.
<https://www.scielo.cl/pdf/perseduc/v61n2/0718-9729-perseduc-61-02-3.pdf>